

ТАЪМИРЛАШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

О.О. Наркулов

Таянч докторант, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети (Ўзбекистон)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219009>

Аннотация. Мақолада меъморий ёдгорликларни сақлаш, уларнинг таъмирлашда рақамли технологиялар ва инновацияларни қўллаш янада самарали эканлиги ёритиб берилган. Таъмирлаш жараёнида рақамли технологиялардан фойдаланиш ва меъморий ёдгорликларга зарур бўлган уч ўлчовли моделлар яратиш ҳамда БИМ технологиясини қўллаш масалалари баён қилинган.

Калит сўзлар: лазерли сканерлаш, ҳажмий – фазовий, уч ўлчовли моделлаштириш, БИМ технологияси, меъморий обида, консервация, таъмирлаш, қайта тиклаш.

Аннотация. В статье отмечено, что использование цифровых технологий и инноваций в сохранении памятников архитектуры и их реставрация стало более эффективным. Описано использование цифровых технологий в процессе реставрация и создания трехмерных моделей, необходимых памятникам архитектуры, а также использование BIM-технологии.

Ключевые слова: лазерное сканирование, объемно-пространственное, трехмерное моделирование, технология BIM, архитектурное, консервация, реставрация, реконструкция.

КИРИШ. Бугунги кунда рақамли технологиялар барча соҳаларга кириб бормокда, хусусан, архитектурада - таъмирлаш, қайта тиклаш, консервация, реконструкция ишлари шулар жумласидандир. Рақамли технологиялар имкониятлари уни меъморий ёдгорликларни қайта тиклаш учун қурол сифатида фойдаланиш, бошқача айтганда, бино ва иншоотларни реконструкция қилишда фойдаланиш имконини беради. Рақамли технологиялар реставрация вақтини ва ҳаражатларини қисқартириш, иш жараёнида тўпланган маълумотлардан қайта фойдаланиш учун хизмат қилади ва у барча замонавий талабларга жавоб беради.

Мақолани ёзишдан мақсад. Бугунги кунда компьютерлар ўзларининг ихтисослашувига қарамай, бир қатор операцияларда аллақачон инсон даражасидан юқорилаб кетган. Компьютер қайта тиклаш жараёнида тадқиқотчининг ишини алмаштира олмайди, лекин қалам, чизғич ва чизма тахтасини ўрнини эгаллаши йўқ қилиши мумкин. Сўнги пайтларда архитектура ёдгорликларини ўрганиш ва уларни реставрация қилишда замонавий компьютер технологияларидан тез-тез фойдаланила бошланди.

Асосий қисм. Компьютер дастурларининг имкониятлари алоҳида тузилмаларнинг ҳам, бутун ансамблларнинг ҳам уч ўлчовли моделларини яратишга имкон беради. Архитектура ёдгорлигининг уч ўлчовли моделини яратиш техник жиҳатдан қийин иш эмас, фақат режалаштириш ечимига эга бўлиш, шунингдек, иложи борича яқинроқ модел яратиш учун тарихчи - меъморий тадқиқотчи томонидан тўпланган тарихий материалга асл нусхасига эга бўлиш муҳимдир. Шунини таъкидлаш керакки, меъморий объектнинг қайта тикланган қиёфаси, ишончилиги бевосита тадқиқотчи ишига ва маҳоратига боғлиқ. Компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда тарихий ёдгорликларни қайта тиклашда бузилиш эҳтимоли истисно этилмайди, бу архитектура тарихчиси анъанавий билимлардан

ташқари, компьютер унга тақдим этадиган воситаларни ҳам ўзлаштириши кераклиги билан изоҳланиши мумкин[1].

Реставрация санъатида анъанавий билимларнинг электрон технологиялар салоҳияти билан интеграциялашуви даврида ҳақиқатга айлантириб бўлмайдиган "виртуал" лойиҳаларни амалга ошириш учун асос пайдо бўлади. Компьютер дастурларида ишлаган реставраторлар "электрон" архив яратиш учун катта имкониятга эга бўлиб, унда интерьер безатишнинг асосий элементлари ҳам, тарз кўринишининг айрим қисмлари ҳам муайян стилистик орнаментларни ўз ичига олади ва келажакда олинган материаллардан кенг фойдаланиш имкониятига эга бўлади.

Регистон меъморий ансамбли қадимий шаҳарнинг юраги деб аталади. XIV-XVII - асрларда яратилган мажмуа бутун дунёдан миллионлаб сайёҳлар учун диққатга сазовор жой ҳисобланади. Бу меросни асраб-авайлаш учун сўнгги йилларда замонавий технологиялардан фаол фойдаланилмоқда.

Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш кўплаб омилларга боғлиқ бўлган анча меҳнат талаб қиладиган жараёндир. Объект устида иш бошлашдан олдин, унинг меъморий хусусиятларини ўрганишнинг илмий усулларини ўз ичига олган бир қатор тадқиқотлар ўтказилади ва муҳандислик-техник тадқиқотлар цикли амалга оширилади. Ана шундай мураккаб ишлардан сўнг 2018-2019-йилларда Тиллақори мадрасасининг бош гумбази қайта тикланди. (1-расм)

1-расм. Тиллақори мадрасаси (1641—1646).

Гумбазни шикастланган керамикадан ва оғир қопламадан тозалашдан сўнг уни мустаҳкамлаш чоралари кўрилди. Тозаланган сирт намликнинг кириб келишига тўсқинлик қилувчи элементлар қўшилиши билан махсус эритма (консервация) билан ишлов берилган. Реставраторлар гумбаз юзасига янги, сув ўтказмайдиган плиткалар ётқизиш жараёнида замонавий технологиялардан фойдаланиш туфайли масжиднинг шарсимон элементида барча мутаносиблик ва симметрияни сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Амалга оширилган ишларнинг нафосатлилигидан ҳар бир квадрат метрга алоҳида меъморий қисмларга 2000 тагача мозаика элементлари ётқизилган. Катта реставрациядан сўнг Тиллақори гумбази 100 тоннадан кўпроқ енгиллашди ва шунга мос равишда бутун бинога тушадиган юк камайтирилди. Мутахассисларнинг фикрига кўра, гумбазни янгилаш ва сезиларли даражада ёритиш бўйича чора-тадбирлар меъморий объектнинг умрини сезиларли даражада узайтиради.[2]

Анъанавий усуллар ёрдамида тарихий ёдгорлик асл қиёфасини сақлаб қолиш кўпинча қийин. Тарзларни ҳимоя қилиш учун шаффоф материаллар деворларни узоқ вақт давомида ҳимоя қилиш ва шу билан бирга монументал иншоотларнинг гўзаллигини сақлаб қолиш имконини беради. Мисол учун, сирли қопламалардан фойдаланиш натижасида 50 йил давомида ташқи тасирлар натижасида пайдо бўладиган эрозиялар таъсирига чидамли

бўлади. Бу сақлаш усули тажриба тариқасида Шер-Дор мадрасасининг бош дарвозасида, Улуғбек мадрасаси ва Тиллақори мадрасасининг мрамор плиталарида қўлланилган.

Бутун дунёда кенг қўлланилаётган меъморий ёдгорликларни лазерли сканерлаш технологиялари Регистон ансамбли реставраторлари амалиётига фаол жорий этилмоқда. Кўпгина ҳолларда, фақат 3Д лазерли сканер ёрдамида фасад текширувларини, меъморий ўлчовларни, нуқсонлар ва деформацияларни аниқлаган ҳолда структуранинг ҳолатини уч ўлчовли қайд этишни ва унинг ҳолатини кузатишни тўлиқ, аниқ ва самарали бажариш мумкин. Бундай усуллар инсон хатоларининг катта қисмини нолга туширади, бу эса дурдона асарларнинг асл қиёфасини сақлаб қолишга ёрдам беради. Айнан шу усул Люблин технология университети (Полша) билан ҳамкорликда Шер-Дор мадрасасининг асосий кириш портали композициясини сканерлашда қўлланилган. Бу махсус лаборатория тадқиқотлари асосида ўтмиш усталари томонидан қўлланилган ранг схемаларини, барча декоратив деталларнинг ўлчамлари ва жойлашишини миллиметр аниқлиги билан имкон қадар аниқлаш имконини берди. [2]

Қайта тиклаш амалиётида компютер жиддий нотўғри ҳисоб-китоблардан қочишга ёрдам беради ва турли йўللари тўғри танлаш имконини беради. Компютер воситаларидан фойдаланиш ёдгорликларга зарар етказиши мумкин бўлган нотўғри қарорлардан қочиш имконини беради, чунки нотўғри қарор қабул қилинган тақдирда ҳар доим ҳар қандай босқичда дизайн вариантларига қайтиш имконияти мавжуд. Биноларни тиклаш ва реконструкция қилишнинг яна бир афзаллиги шундаки, унда уч ўлчамли моделлар яратилади.

Уч ўлчамли тасвирлар архитектура ва декоратив санъат ёдгорликлари билан боғлиқ ўқув фаолияти учун ажойиб материалдир. Виртуал реконструкция сақланиб қолган обидани ва унинг маълумотларини компютерга киритиш орқали ёдгорликларни қайта тиклашни ўз ичига олади. Бу омиллар, масалан, 80% вайрон бўлган Ойша Биби мақбарасини реконструкция қилишда катта ёрдам берган (2-расм). Қорахонийлар даврининг энг қизиқарли ва бетакрор меъморий ёдгорликларидан бири бўлган мақбарани қайта тиклашга етарлича изланишлар ўтказилмагани, хужжатли тасвирларнинг йўқлиги, мақбара фасадларининг ностандарт безаклари, катта ҳажмдаги қулашлар доимо тўсик бўлиб келган. Афсуски, реконструкция босқичидаги техник жиҳозлар буни амалга оширишга имкон бермади ва шу сабабли реконструкция жараёнида хатоларга йўл қўйилди.[3]

Расм 2. Ойша Биби мақбараси реконструкциядан олдин ва кейин

Қайта тиклаш икки томонлама жараён бўлиб туюлади - қисман ўзини ўзи шакллантиради, қисман бошқарилади. Сиз ушбу жараённинг натижасига иккала томондан ҳам таъсир қилишингиз мумкин - дастурий ёки график, рассом сифатида.

Уч ўлчамли технология. 3Д сканер билан боғлиқ бўлган ишлар ниҳоясига етгач офис ишлари босқичи бошланади, бунда замонавий дастурий таъминот ёрдамида бинонинг БИМ модели яратилади.

Аввало, БИМ нима эканлигини тезда кўриб чиқайлик. БИМ қисқартмаси “Building Information Modeling” деган маънони англатади, бу "Бинологияни информацион моделлаштириш" деб таржима қилинади. Ушбу маълумотлар қуйидагиларни ўз ичига олади [4]:

1) лойиҳаларни тўлиқ тасаввур қилиш ва операцияларни хусусиятларини аниқ башорат қилиш имконини берувчи, лойиҳа маълумотларини яратиш ва улардан фойдаланиш тизими;

2) маълумотлар базаси билан боғлиқ бўлган бино ёки бошқа қурилиш майдончасининг уч ўлчовли модели, унда моделнинг ҳар бир элементига ёки умуман бинога қўшимча маълумотлар берилиши мумкин, масалан: нарх, материал, ишлаб чиқариш муддати, унинг ишлаши, реконструкция қилиш ёки тиклаш муддати.

Бундай моделни яратиш объект билан ишлашни сезиларли даражада осонлаштиради, чунки у бинология барча таркибий қисмлари ва тизимларини виртуал равишда улаш ва мувофиқлаштириш ва уларнинг функционаллигини текшириш имконини беради [5].

БИМ технологияси меъморлар учун янги имкониятларни очади, бу тадқиқот модели ёрдамида амалга ошириладиган лойиҳалаш жараёнини барча босқичларини виртуал прогноз қилишдир [6].

Ушбу модел маълум бир лойиҳа мақсади учун ишлатилмайди (масалан, лойиҳа ҳужжатларини олиш), лекин янада кенгроқ мақсадга эга, лекин муайян лойиҳани батафсил баён қилишни талаб қилмайди. Хусусан, шу тарзда илгари қўлда бажарилган индивидуал лойиҳа ечимларини оптималлаштириш муаммоларини ҳал қилиш мумкин. Тадқиқот модели лойиҳачи учун ўзига хос экспериментал платформадир. Уни қўллаш натижасида турли хил лойиҳа вариантларини таҳлил қилиш янада аниқроқ ва сифатли бўлади, чунки лойиҳани моделлаштиригандан сўнг дарҳол керакли ҳисоб-китобларни амалга ошириш мумкин бўлади ва улардан маълум бир архитектура, дизайн, муҳандислик афзалликларини кўриш мумкин бўлади.

Бундай усуллардан фойдаланиш меъморий ёдгорликларини замонавий шароитларига мослаштириш учун муҳимдир, чунки тадқиқот модели илгари бинода бўлмаган замонавий муҳандислик тизимларининг ишлашини виртуал равишда синаб кўриш имконини беради.

БИМ технологияси қурилиш лойиҳаларининг техник ҳолатини кузатишда тубдан янги истиқболларни очади. Ахборот модели тадқиқот объектининг ўзи билан параллел равишда яшайди ва ёдгорликнинг виртуал муҳитда мавжудлигини давом эттиради. Бу маданий мерос объектини сақлаб қолиш учун қўлланилиши мумкин бўлган тадқиқот моделини ифодалайди.

Унинг ёрдами билан реставрация, консервация, шунингдек уларни оптималлаштириш, меъморий ёдгорликни вайрон бўлиш даражасини башорат қилиш, объектнинг ҳолатини бошқариш, ишларни бажаришда турли хил аниқ техник ва лойиҳа ечимларидан фойдаланган ҳолда тажрибалар ўтказиш мумкин бўлади. Меъморий ёдгорликга техник хизмат кўрсатиш, табиий, жисмоний ва бошқа таъсир омилларини ҳар томонлама ҳисобга олиш имконини беради.

Хулосалар. Ушбу натижаларига асосланиб, қуйидаги хулосалар чиқариш мумкин. Компютер технологиялари қолган нарсаларни сақлаб қолиш ва шу билан бирга йўқолган нарсаларни қайта тиклаш имконини беради. Олинган натижалар музей фаолиятининг бутун

майдонида компьютер технологияларидан фойдаланишнинг афзалликлари ва шубҳасиз истиқболларини тасдиқлайди. Виртуал реставрация ва реконструкция интуитив бадиий фикрлаш ва илмий технологияларнинг оқилона комбинацияси билан муваффақиятли амалга оширилиши мумкин. Шартли равишда санъат асарларини бадиий ва компьютер реконструкцияси деб аташ мумкин бўлган янги илмий фаннинг пайдо бўлиши.

Кўп тарихга эга бўлган бебаҳо меъморий обидаларни келажак авлодлар учун асраб-авайлаш Шарқ Уйғониш даври ижодкорларининг ноёб тажрибасини уйғунлик билан тўлдирадиган реставрация жараёнида инновацион технологиялар ва материаллардан фойдаланиш орқалигина эришиш мумкин.

Шу ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, БИМ ва 3Д лазерли сканерлаш технологияси мамлакатимизда хориждаги каби кенг ва оммавий равишда жорий этилмаган. Республикаимизда БИМни жорий этиш тарафдоримиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. статья “Реставрация «руками» компьютера”. Ж. Исатаева
<https://marhi.ru/AMIT/2010/2kvart10/issataeva/issatayeva.pdf>
2. Самаркандский вестник. “Современные технологии для Регистана” Азамат САМАТОВ, <https://sv.zarnews.uz/post/sovremenne-texnologii-dlya-registana>
3. Журнал "Кумбез": Еще раз об Айша-Биби (Т.Турекулов, Н.Турекулова)
http://www.kumbez.kz/arh/Arh_06.htm,
4. Информационное моделирование зданий: опыт применения в реконструкции и реставрации. Режим доступа открытый: <http://www.pointcad.ru/about/article/369/779/>
5. Козлова Т.И., Талапов В.В. О методике применения ВІМ в моделировании памятников архитектуры // АМІТ: сетевой журн. 3(12), 2010. URL: <http://www.marhi.ru/AMIT/2010/3kvart10/kozlova/Abstract.php>.
6. Использование Autodesk Revit в моделировании памятников архитектуры Китая. Режим доступа:
http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_73_17.html.